

Generative KI in der digitalen historischen Forschung

Herausforderungen und Maßnahmen für den Arbeitsbereich Digitalität der historischen Forschung am Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG)

Autor:innen: Fabian Cremer, Thorsten Wübbena

Version: 1.0, verabschiedet im Arbeitsbereich Digitalität am 11.03.2025

DOI: [10.5281/zenodo.15020229](https://doi.org/10.5281/zenodo.15020229)

Präambel

Der generativen Künstlichen Intelligenz (KI), die auf Trainingsdaten basierende Texte, Bilder und verschiedene andere Inhalte produzieren kann, wird ein großer Einfluss auf den wissenschaftlichen Forschungsprozess im Allgemeinen prognostiziert. Dabei ist das Potential für Innovationen und Weiterentwicklungen bei digitalen Methoden in der historischen Forschung bereits jetzt erkennbar. Im Arbeitsbereich Digitalität am IEG sollen auf Basis einer Datenkritik und gemäß der guten wissenschaftlichen Praxis sowohl die Potentiale der neuen Technologie als auch die Grenzen ihrer Anwendbarkeit erforscht werden.

Herausforderungen und Maßnahmen

Herausforderung I: Disruption und Reflexion

Beobachtung:

Generative KI wird ein großer Einfluss auf den wissenschaftlichen Forschungsprozess im Allgemeinen prognostiziert. Dabei ist das Potenzial für eine Weiterentwicklung auf digitale Methoden in der historischen Forschung, insbesondere im Bereich der Verarbeitung großer textbasierter Datenmengen, bereits jetzt erkennbar und auch bereits unmittelbar im Einsatz. Mit der Nutzung generativer KI wird auch die kritische Reflexion über deren Funktionsweise und Einfluss auf Ergebnisse und Methoden notwendig – sowohl innerhalb der Forschungseinrichtungen als auch innerhalb der gesamten Disziplin.

Ziele:

- 1) Im Institut sollen interne Reflexionsprozesse zur Nutzung von generativer KI im Forschungsprozess angeregt und unterstützt werden.
- 2) Die Forschenden des Arbeitsbereichs Digitalität, die in ihren Forschungen generative KI einsetzen, sollen sich auch an den Diskussionen zur Nutzung von KI in den Fachcommunities einbringen.

Maßnahmen:

- 1) Die Reflexion über den Einfluss generativer KI auf die Nutzung von digitalen Methoden wird als Thema in das Forschungsprogramm des Arbeitsbereichs Digitalität aufgenommen.
- 2) Individuelle Beteiligungen am Fachdiskurs werden als Beitrag zum Arbeitsbereich angesehen und entsprechend unterstützt.
- 3) Im Institut werden Möglichkeiten des Austausches geschaffen, z.B. indem bestehende Veranstaltungs- und Kommunikationsformate dem Themenkomplex gewidmet werden.

Herausforderung II: Experimentierfeld

Beobachtung:

Der Einsatz generativer KI im Forschungsprozess erfordert zum jetzigen Zeitpunkt ein experimentelles Vorgehen. In vielen Einsatzszenarien liegen weder fundierte Ergebnisse noch Erfahrungswerte vor. Forschungsinfrastrukturen für den Einsatz generativer KI sind noch nicht oder nur vereinzelt aufgebaut und verfügbar, so dass die Infrastruktur vorrangig von privatwirtschaftlichen Interessen kontrolliert wird. Die Modelle basieren größtenteils auf unbekanntem oder schlecht einschätzbaren Trainingsdaten, die oftmals Verzerrungen (Bias) durch die Trainingsdaten selbst oder durch fehlerhafte und ungleiche Repräsentation von sprachlichen bzw. thematischen Perspektiven enthalten.

Ziele:

- 1) Im Arbeitsbereich Digitalität soll ein Möglichkeitsraum geschaffen werden, der es erlaubt, die notwendigen experimentellen Ansätze zu verfolgen.
- 2) Im Arbeitsbereich Digitalität soll ein offener Austausch für den notwendigen Erkenntnisgewinn aus Grenzen und Fehlern beim Einsatz generativer KI sorgen.

Maßnahmen:

- 1) Das DH Lab schafft gute Rahmenbedingungen für Experimente mit generativer KI durch die Bereitstellung von finanziellen Ressourcen und die Nutzung von Diensteanbietern, die dem Einsatzzweck angemessen sind.
- 2) Im Arbeitsbereich Digitalität wird mit einer konstruktiven Fehlerkultur und durch die Dokumentation eigener Experimente die Grundlage für einen regelmäßigen gegenseitigen Austausch und Erkenntnisgewinn gegeben.

Herausforderung III: Gute wissenschaftliche Praxis

Beobachtung:

Generative KI beeinflusst das wissenschaftliche Arbeiten voraussichtlich umfänglich, langfristig und tiefgreifend (siehe Herausforderung I: Disruption und Reflexion) und bedarf der dynamischen Erprobung in einem schnell entwickelnden Umfeld (Herausforderung II: Experimentierfeld). Diese neue und experimentelle Forschungspraxis bedarf einer Prüfung im Hinblick auf die etablierten Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis, so dass diese Regeln auf die neue Vorgehensweise übertragen und/oder die neuen Praktiken in das Regelwerk aufgenommen werden können.

Ziele:

- 1) Der Arbeitsbereich Digitalität soll sich an den für die Forschung gültigen Leitlinien zur guten wissenschaftlichen Praxis zum Einsatz generativer KI orientieren.
- 2) Der Einsatz generativer KI in der Forschung am IEG soll institutsübergreifend transparent dargestellt werden.

Maßnahmen:

- 1) Der Arbeitsbereich Digitalität folgt den Leitlinien der Deutschen Forschungsgemeinschaftⁱ und der Leibniz-Gemeinschaftⁱⁱ. Eine kontinuierlich gepflegte Übersicht bestehender Leitlinien und Empfehlungen zur guten wissenschaftlichen Praxis beim Einsatz von KI bietet den Forschenden am Institut eine Orientierung.
- 2) Bei der Entwicklung eigener Richtlinien und Empfehlungen wahrt der Arbeitsbereich Digitalität die Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis durch eine Übertragung und Implementierung dieser Prinzipien auf den neuen Anwendungsbereich der KI.

Herausforderung IV: Kompetenzaufbau

Beobachtung:

Der informierte, umsichtige und innovative Einsatz generativer KI erfordert von den Forschenden die Erlernung neuer Kompetenzen. Bereits der Einsatz von niedrigschwellig zugänglichen KI-Tools wie Chatbots für die Generierung von Vorschlägen im Rahmen der Textproduktion erfordert Kenntnisse über Funktionsweisen dieser Werkzeuge im Allgemeinen sowie im Einzelnen deren Umgang mit den eingegebenen Daten. Der Einsatz generativer KI zur Produktion oder Verarbeitung von Forschungsdaten erfordert tiefgehende Kenntnisse der Einflüsse der KI auf die Ergebnisse und Methoden, diese Einflüsse sichtbar zu machen und zu evaluieren.

Ziel:

- 1) Im Arbeitsbereich Digitalität sollen individuelle und gemeinschaftliche Kompetenzen im Umgang mit generativer KI erworben und ausgetauscht werden.

Maßnahmen:

- 1) Der Arbeitsbereich Digitalität fördert den Erwerb von individuellen Fähigkeiten und den gemeinschaftlichen Austausch von Kompetenzen in einer Zusammenarbeit durch Freiräume in der Arbeitsgestaltung und finanzielle Unterstützung gemeinsamer Vorhaben. Die Nutzung von Weiterbildungsangeboten wird ausdrücklich begrüßt.
- 2) Die programmatische Verankerung von KI-Kompetenzen als Teil der digitalen Methodik am DH Lab bietet Möglichkeiten der Unterstützung, Schulung und Zusammenarbeit im Arbeitsbereich Digitalität und am gesamten IEG.

Herausforderung V: Recht, Ethik und Umwelt

Beobachtung:

Beim Einsatz generativer KI können Vertraulichkeit, Datenschutz und geistiges Eigentum verletzt werden. Es besteht die Möglichkeit, dass durch die Nutzung die in den Algorithmen und der Datenbasis eingeschriebenen strukturellen Diskriminierungen in den Ergebnissen (re-)produziert werden. Der Einsatz von KI-Tools produziert einen signifikanten ökologischen Fußabdruck.

Ziel:

- 1) Im Arbeitsbereich Digitalität soll der Einsatz generativer KI konform zu nationalen und europäischen Gesetzen, unter Berücksichtigung ethischer Aspekte und Auswirkungen sowie im Bewusstsein der ökologischen Folgen stattfinden.

Maßnahme:

- 1) Die Forschenden im Arbeitsbereich Digitalität führen beim Einsatz generativer KI in den Forschungsprojekten eine Risikoanalyse als Teil des Forschungsdatenmanagements durch, die rechtliche, ethische und ökologische Aspekte berücksichtigt und den Einsatz begründet.

ⁱ Deutsche Forschungsgemeinschaft. »Stellungnahme des Präsidiums der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zum Einfluss generativer Modelle für die Text- und Bilderstellung auf die Wissenschaften und das Förderhandeln der DFG«. September 2023.

<https://www.dfg.de/resource/blob/289674/ff57cf46c5ca109cb18533b21fba49bd/230921-stellungnahme-praesidium-ki-ai-data.pdf>.

ⁱⁱ Leibniz-Gemeinschaft. »Empfehlung zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis beim Umgang mit Künstlicher Intelligenz«, November 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14420893>.